

NEUROPSICOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.18597607

Jucineide Teixeira Vargas¹

¹Especialização: Ensino de Arte, História e Música -
EDUCAMINAS

jucineide-tvargas@educar.rs.gov.br

<https://lattes.cnpq.br/5592563132340891>

Giedre do Oliveira Nascimento²

²º Licenciatura em Artes– FAVENE

giedre-onascimento@educar.rs.gov.br

<http://lattes.cnpq.br/7851062595094685>

AT02: Educação inclusiva, diversidade e políticas públicas

Resumo: Introdução: A Neuropsicopedagogia configura-se como um campo de conhecimento relativamente recente, de caráter transdisciplinar, que articula fundamentos da Pedagogia, da Psicologia e da Neurociência com o objetivo de compreender os processos de aprendizagem a partir do funcionamento do sistema nervoso. No Brasil, os primeiros cursos de pós-graduação na área surgiram em 2008, impulsionados pela crescente necessidade de profissionais capazes de compreender as bases neurobiológicas, cognitivas e emocionais envolvidas no aprender. Nas últimas décadas, observa-se um aumento significativo nos índices de dificuldades e transtornos de aprendizagem, o que tem mobilizado educadores e pesquisadores a buscarem novas abordagens teóricas e metodológicas para enfrentar os desafios presentes no contexto escolar. Nesse cenário, a Neuropsicopedagogia emerge como uma possibilidade de compreensão mais aprofundada do sujeito aprendiz, considerando suas singularidades e potencialidades. A Educação Infantil, enquanto primeira etapa da Educação Básica, ocupa lugar central nesse debate, uma vez que é nesse período que se estruturam funções cognitivas, motoras, emocionais e sociais fundamentais para a aprendizagem ao longo da vida. Assim, compreender como a Neuropsicopedagogia pode contribuir para esse nível de ensino torna-se relevante tanto do ponto de vista pedagógico quanto social. **Objetivo:** analisar as contribuições da Neuropsicopedagogia para a Educação Infantil, com ênfase no papel da música como linguagem pedagógica promotora do desenvolvimento integral e da prevenção de dificuldades de aprendizagem. **Metodologia:** Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica, fundamentada na análise crítica de produções científicas e documentos legais relacionados à Neuropsicopedagogia, à Educação Infantil, à Música e às Dificuldades de Aprendizagem. A opção pela abordagem qualitativa justifica-se por possibilitar a compreensão aprofundada de fenômenos educacionais complexos, considerando seus aspectos simbólicos, subjetivos e contextuais. Conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa ocupa-se do universo dos significados, valores, crenças e atitudes, permitindo apreender dimensões da realidade que não podem ser reduzidas a dados numéricos. **Resultados:** As reflexões desenvolvidas neste artigo evidenciam que a Neuropsicopedagogia apresenta contribuições significativas para a Educação Infantil, especialmente ao oferecer subsídios teóricos e pedagógicos para a compreensão dos processos de aprendizagem, do

desenvolvimento infantil e da identificação precoce de dificuldades de aprendizagem. Ao integrar conhecimentos da Neurociência, da Psicologia, da Pedagogia e da Psicopedagogia, esse campo possibilita um olhar ampliado sobre o sujeito aprendiz, considerando suas dimensões cognitivas, emocionais, sociais e culturais. No que se refere à música, os referenciais analisados demonstram que ela se constitui como uma linguagem potente para o desenvolvimento integral da criança, atuando de forma significativa na estimulação das funções cognitivas, na autorregulação emocional, na socialização e na construção de aprendizagens significativas. Sob a perspectiva da Neuropsicopedagogia, as práticas musicais deixam de ocupar um lugar secundário no currículo e passam a ser compreendidas como estratégias pedagógicas estruturantes, capazes de potencializar o processo educativo e contribuir para a prevenção de dificuldades de aprendizagem. **Conclusão:** Entretanto, os estudos analisados também apontam desafios persistentes relacionados à formação docente, à compreensão da música como área de conhecimento e às condições institucionais necessárias para sua efetiva implementação na Educação Infantil. A análise crítica dos documentos curriculares e das contribuições de autores da área evidencia uma tensão entre os avanços teóricos e normativos e a realidade das práticas pedagógicas nas instituições educativas. Diante disso, destaca-se a importância do fortalecimento de práticas interdisciplinares no contexto escolar, envolvendo professores, neuropsicopedagogos, psicopedagogos e demais profissionais da educação e da saúde. Investir na formação inicial e continuada desses profissionais, bem como na valorização da música como linguagem pedagógica, constitui um caminho promissor para a qualificação das práticas educativas na Educação Infantil. Conclui-se, portanto, que a integração entre Neuropsicopedagogia, Educação Infantil e Música contribui de maneira significativa para a promoção de aprendizagens mais inclusivas, sensíveis e humanizadoras, reafirmando o compromisso da educação com o desenvolvimento integral da criança desde os primeiros anos de vida.

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia, educação infantil, potencialidades